

BADIIY MATNDA PUNKTUATSIYA

Rayimberdiyeva Zulfiya

Andijon davlat pedagogika instituti doktoranti

Annotatsiya: mazkur maqola badiiy matn strukturasi va semantikasini shakllantirishda punktuatsion vositalarning kommunikativ-semantik, kommunikativ-struktur, kommunikativ-pragmatik va kommunikativ-ekspressiv shakllantiruvchi, boyituvchi vosita sifatidagi imkoniyatini ochib berishga qaratilgan.

Kalit soʻzlar: antroposentrik tilshunoslik, lingvopoetika, funksional - kommunikativ aspekt, punktuatsiya, badiiy matn, koʻpnuqta, emotivlik, toʻxtam.

Lingvistik tadqiqotlar sohasiga yangi ilmiy paradigmalarning kirib kelishi til sistemasi elementlarini turli rakursdan tadqiq etishga ehtiyoj uygʻotmoqda. Tilshunoslikning hozirgi taraqqiyot darajasi tilga antroposentrik yondashuvni taqozo etmoqda. Yaʼni tilni uning sohibi - “lisoniy shaxs” ning ehtiyoji mahsuli oʻlaroq talqin etish va oʻrganish masalasini kun tartibiga qoʻydi. Bu esa oʻz navbatida tilni inson mavjudiyatining boshqa jihatlari bilan aloqador holda tahlil etishga olib keldi. Natijada antroposentrik tilshunoslik bagʻridan kognitiv tilshunoslik, sotsiolingvistika, psixolingvistika, neyrolingvistika, pragmalingvistika, lingvopoetika, lingvokulturologiya kabi gibrid tarmoqlar oʻsib chiqdi. Bu ilmiy paradigmalarning har biri tilni funksional - kommunikativ aspektda tadqiq etadi. Xususan, kommunikatsiya jarayonining asosiy birligi boʻlmish matn va uning semantik-struktur jihatlari tadqiqi yangi bosqichga koʻtarildi.

Oʻzbek tilshunosligida shu kungacha badiiy matnda tilning estetik vazifasining namoyon boʻlish tarzi oʻzbek adabiyotining eng sara asarlari misolida tahlil qilingan, badiiy matnni lingvopoetik tahlili tamoyillari ishlab chiqilgan, shuningdek, badiiy matnning shakllanish tarzi va unda ishtirok etuvchi lisoniy omillar oʻrganilib, badiiy matnda fono-grafik, leksik, morfologik va sintaktik vositalarning poetik aktuallashtirish mexanizmlari koʻrsatib berilgan [1].

Odatda, tilshunoslikda an’naviy punktuatsiyaning o’rganilishi funksional-grammatik jihatdan amalga oshiriladi. Biroq antroposentrik paradigmaga ko’ra, belgining tashqi tomonigina emas, uning ichki tomoni, ya’ni lison sohibi tafakkuri va qalbini aks ettiruvchi ichki tomoni muhim sanaladi. Inson kommunikativ aktda fikrini yozma shaklda ifodalash ekan, matnning ekspressiv jihatini yuzaga chiqarishda punktuatsiya ham muhim rol o’ynaydi. Tinish belgilar matnning verbal komponentlari qatori axborot ifodalash xususiyatiga ega. Ular matnga o’ziga xos uslubiy bo’yoq qo’shish nuqtayi nazaridan ham beqiyos vositadirlar. Ko’rinadiki, tinish belgilari matnning mazmuniy mundarijasini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, bu holatni badiiy matnda yaqqolroq kuzatish imkoniyatiga ega bo’lamiz. Zero, badiiy uslub lisoniy imkoniyatlarni qamrab olish xususiyatiga ko’ra boshqa uslublardan ustun turadi.

Badiiy matnda barcha komponentlar ijodkorning badiiy maqsadiga - asar g’oyasini ochishga xizmat qiladi. Jumladan, tinish belgilari ham. Bunday vaziyatda ular qabul qilingan me’yorlarga mos kelmasligi yoki belgilangan me’yorlar doirasiga sig’masligi ham mumkin. Chunki punktuatsiya badiiy matnga o’ziga xos estetik yuk, emotsional ruh bag’ishlash uchun xizmat qiladi. Hissiy-ta’siriy jihatdan to’yingan badiiy asar o’ziga xos “badiiy maydon”ni hosil qiladi. Kitobxon bu maydonda beixtiyor lirik qahramonning fikrlari, ruhiyatini tahlil qila boshlaydi, u bilan muloqotga kirishadi: badiiy asar interpretatsiyasi jarayoni boshlanadi.

Puntuatsiya she’riy nutqda lirik hissiyotlar, tuyg’ularni ifodalovchi vosita sifatida badiiy asarning mazmuniy aspektini shakllantirish vazifasini bajaradi. She’rda qo’llanadigan tinish belgilari she’rning g’oyasi va mazmunini ochishda, ta’sirchanligi, emotsionalligini oshirishda muhim o’rin tutadi. Grammatik va mazmuniy vazifa birlashib, uchinchi vazifa – tovushdagi badiiy-estetik ohangni ta’minlaydi. Tovushning musiqiyliigi, mazmunning ko’lami, tuyg’uning dinamikasi aynan punktuatsiya orqali yaqqol namoyon bo’ladi. Buni shoira Zebo Mirzoning ijodida ko’rish mumkin.

Badiiy matndagi grafik obrazlilik, ifodalilik va emotivlikni yuzaga keltirishda ko’pnuqta eng faol vositalardan hisoblanadi. Me’yoridan ortiq qo’rquv, quvonch,

hayajon, turli jismoniy va hissiy og‘riq-iztiroblar va shunga o‘xshash affektiv holatlar natijasida ro‘y beradigan nutqning emfatik bo‘laklanishi, nutqning ko‘tarilishi yoki tushishi badiiy matnda grafik jihatdan, ko‘pincha, ko‘pnuqta orqali ifodalanadi.

Odatda, ko‘pnuqta aytilayotgan fikr tugamaganligining, davom etishi mumkinligining, so‘zga sig‘magan fikrning ifodasi sifatida qo‘llanadi[2]. Bundan tashqari, unga lirik qahramonning kechinmalarini so‘zsiz ifodalash, o‘quvchi dunyoqarashidan kelib chiqib baho berish yoki she‘r mazmuni haqida o‘quvchini o‘ylashga majbur qiluvchi vositasi sifatida ham qarash mumkin. Ba‘zan lirik qahramon turli hissiy holatlar bilan bog‘liq holda aytmoqchi bo‘lgan fikrining aniq va o‘rinli ifodasi uchun zarur bo‘lgan so‘zni qidirib qoladi. Ana shu so‘z izlash jarayonida, tabiiyki, nutq oqimida uzilishlar bo‘ladi, bu uzilishlar, pauzalar badiiy matnda ko‘pnuqta vositasida ta’kidlanadi. Shu tarzda ayni uzilishlar poetik jihatdan aktuallashadi, ya’ni tegishli badiiy ma’nolar kasb etadi. Bunday uzilishlar matnning butunligini buzganday, parchalaganday ko‘rinadi, ammo aksincha, ayni uzilishlar poetik aktuallashuvga ko‘ra matn integratsiyasining kuchayishida ishtirok etadi. Quyidagi misollarda buni ko‘rish mumkin:

*Meni xo‘rlaganni...kechirgim kelar,
Sevgim kelar meni sevmaganni ham!
Yonida bir lahza o‘ltirgim kelar
va bir umr qolgim kelar, Xudoyim! [3]*

Keltirilgan she‘riy parchada misra o‘rtasida keltirilgan ko‘pnuqta va u orqali kutilayotgan to‘xtam she‘rxonni kutilmagan voqealar rivojiga tayyorlaydi. Lirik qahramon “men”ini idrok etishga, uni his qilishga va tushunishga zamin hozirlaydi.

Ko‘pnuqtani satr o‘rtasida qo‘llaganda, shoir, avvalo, poetik pauza va uning badiiy-estetik funksiyasiga tayanadi. Chunki, so‘zsiz ifoda, mantiqiy pauza orqali katta poetik g‘oya, poetik usul yuzaga chiqishi mumkin.

*U emas....
go‘yo men gunoh qilganday!
Devorga suyanib turdim bir muddat.
Kelgunimcha edi o‘n qavat jannat,*

Ketgunimcha endi.... o‘n qavat do‘zax!

Birinchi misradagi ko‘pnuqta misrani ikki qismga ajratgan va keyingi qism alohida satr sifatida shakllantirilgan. Shu yerning o‘zidayoq dramatism keskinlashgan, lirik qahramonning fikr yuritilayotgan odamga nisbatan o‘ta kuchli, keskin tuyg‘ulari borligini ifoda etgan. Bu ko‘pnuqta mantiqiy pauzaning ifodasi bo‘lib, tomonlarning o‘zaro munosabatini ochishda muhim o‘rin tutgan. Keyingi o‘rinda esa so‘zlovchining kechinmasi, ruhiy holati, voqelikka munosabatini ifodalashga xizmat qilyapti. Qahramonning kelguncha bo‘lgan hissiyotlari va ketguncha tushajak ruhiy holati o‘rtasidagi kontrastni bo‘rttirib, ta’kidlab bergan. Demak, bu yerda psixologik holatni tasvirlash uchun ham ko‘pnuqta ishlatilgan.

...Sizni eslolmayman...

Sizni eslasam,

Do‘zaxiy og‘riqlar keladi bosib.

Dunyomni soplaydi qop-qora tumn,

o‘lgim,

o‘lgim kelar...

o‘zimni osib!..

Misra boshidagi ko‘pnuqta uni shoshilmasdan, asta o‘qish kerakligini ifodalash uchun, she’rxon va shoirni bir hissiy to‘lqinga moslash uchun xizmat qilmoqda. Keyingi o‘rindagi ko‘pnuqta esa misrani ikkiga bo‘lish orqali qahramonning ruhiy holatini yanada o‘tkirlashtirib, keyingi misradagi mazmuniy-intonatsion finalga tayyorlagan.

Toshlarga bostirib pok vujudini

Bir tiniq chashmadek yig‘ladi ming yil...

Ming yil....

Mahrumiyat qopqalaridan

Qop-qora yomg‘irlar yog‘di muttasil...

Keltirilgan parchada *ming yil* ifodasidan keyin qo‘llangan ko‘pnuqta so‘z semantikasidagi miqdor ma’nosini yanada bo‘rttirib, zalvarliroq ifodalamoqda. Band

so‘ngidagi tinish belgi esa fojeaviylikni ta’kidlab, davomiylik, oxiriga yetmaganlik ma’nosini bermoqda.

...Tuni bilan yomg‘irlar yog‘di...

Misrani ko‘pnuqta bilan boshlab, aynan shu belgi bilan yakunlash orqali lirik qahramonning davomli ruhiy azobini, boshi ham, oxiri ham ko‘rinmaydigan arosatda qolgan ruhiy iskanjani his ettirmoqchi bo‘lgan.

Qo‘l siltamang...

Kulmang...

Achinmang....

Achinaman men sizga ko‘proq.

Sevilgan-u buyuk ishq bilan,

Sevilganin bilmagan biroq!..

Keltirilgan she’riy parchada ko‘pnuqta bir misrani tashkil etishi kerak bo‘lgan 3 tagina so‘zni 3 qatorga bo‘lish orqali semantik yuklamani kuchaytirgan. Ayni paytda bu yuk asar arxitektonikasining o‘ziga xosligini ham yuzaga keltirgan.

Demak, badiiy matnda tinish belgilari emotivlikning, ruhiyatning, modallikning va modusning to‘g‘ri va ta’sirchan ifodalashining asosiy vositalaridan biri sanaladi. Shuningdek, badiiy matnning yaxlitligi va diskretligini ta’minlash orqali asar arxitektonirasini shakllantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yuldashev M. Badiiy matnning lingvopoetik tadqiqi. Filol.fan.dokt...dis. – Toshkent, 2009.
2. Mahmudov N., Madvaliyev A., Mahkamov N., Adaniyozova D. O‘zbek tili me’yorlari(punktuatsiya).— Toshkent, 2021. —B.188.
3. Mirzo Zebo. Ishq. —Toshkent,2011.— B.49.